

INSON HUQUQLARI UMUMJAHON DEKLARATSIYASIDA NAZARDA TUTILGAN ASOSIY TAMOYILLARNING O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA AKS ETISHI

Yoqubboyeva Dilnoza Vohobjon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 4-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng qo‘shilgan dastlabki xalqaro-huquqiy hujjatlardan biri bo‘lgan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida nazarda tutilgan asosiy tamoyillar o‘zining ifodasini topganligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, deklaratsiya, bilim, davlat, yoshlar, islohot, ta’lim, imkoniyat, yangi avlodni tarbiyalash, demokratiya, huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat, kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish, erkin bozor munosabatlari va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan bozori iqtisodiyotini rivojlantirish, xalqning tinch va farovon hayoti uchun shart-sharoitlar yaratish, O‘zbekistonning xalqaro maydonda munosib o‘rin egallashiga yo‘naltirilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va uning asosida qilingan qonunlar jamiyat va davlat faoliyatining barcha sohalarini isloh qilish uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va uning asosida qilingan qonunlar jamiyat va davlat faoliyatining barcha sohalarini isloh qilish uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi.

Ta’kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng qo‘shilgan dastlabki xalqaro-huquqiy

hujjatlardan biri bo‘lgan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida nazarda tutilgan asosiy tamoyillar o‘zining ifodasini topgan.

Irqi, millati yoki diniy bo‘yicha hech qanday cheklashlarsiz balog‘at yoshiga etgan erkaklar va ayollar nikohdan o‘tishga va oila qurishga haqli. Ular nikohdan o‘tishda, nikohda turgan vaqtlarida va uni bekor qilish vaqtida bir xil huquqdan foydalanadi. Nikohdan o‘tayotgan har ikki tomonning erkin va to‘liq roziligi asosidagina nikoh tuzilishi mumkin. Oila jamiyatning tabiiy va asosiy hujayrasi sanaladi va jamiyat hamda davlat tomonidan himoya qilinishga haqli. Har bir inson fikr, vijdon va din erkinligi huquqiga ega; bu huquq o‘z dini yoki e‘tiqodini o‘zgartirish erkinligini va ta‘limotda, toat-ibodat qilishda va diniy rasm-rusm hamda marosimlarni ommaviy yoki xususiy tartibda ado etish, o‘z dini yoki e‘tiqodiga yakka o‘zi, shuningdek, boshqalar bilan birga amal qilish erkinligini o‘z ichiga oladi:

1. Har bir inson mehnat qilish, ishni o‘z erki bilan tanlab olish, mehnatning adolatli va qulay sharoitlari bo‘lish ishsizlikdan muhofaza etilish huquqiga egadir.

2. Har bir inson, biror bir kamsitishsiz teng mehnatga teng haq olish huquqiga egadir.

3. Har bir ishlaetgan odam, uning o‘zi va oilasi uchun munosib yashashni ta‘minlaydigan adolatli va qoniqarli daromat olish, zarur bo‘lgan hollarda ta‘minotning boshqa vositalari bilan to‘ldiriladigan daromat olish huquqiga egadir.

4. Har bir inson, kasb ittifoqlari tuzish va o‘z manfaatlarini himoya qilish uchun kasb ittifoqlariga kirish huquqiga egadir.

Mehnat qilish huquqi, adolatli va etarli ravishda takdirlanish hamda mehnat uchun teng mehnat haqi olish huquqi, kasaba uyushmalari tuzish huquqi; dam olish huquqi; ijtimoiy ta‘minlanish huquqi; onalik va bolalikni alohida himoyalash huquqi; ta‘lim olish va madaniy hayotda qatnashish huquqi (22-27-moddalar) insonning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy huquqlari hisoblanadi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat, kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish, erkin bozor munosabatlari va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan bozor iqtisodiyotini rivojlantirish, xalqning tinch va farovon

hayoti uchun shart-sharoitlar yaratish, O‘zbekistonning xalqaro maydonda munosib o‘rin egallashiga yo‘naltirilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Shaxsiy huquqlar orasida avvalo har bir kishining hayoti, erkinligi va shaxsiy daxlsizligi huquqi alohida ta’kidlangan. Deklaratsiyaning boshqa qoidalari esa mazkur huquqlarni to‘ldiradi. Xususan, hech kim qullikda, zabun holatda tutilmasligi, qiynoqqa yoxud ayovsiz, g‘ayriinsoniy, odam sha’nini erga uradigan muomala va jazoga duchor etilmasligi; o‘zboshimchalik bilan qamoqqa olinmasligi, ushlab turilmasligi lozim ekanligi qayd etilgan. Shaxs huquqlari sirasiga shaxsiy va oilaviy hayotning, turar joyning daxlsizligi huquqi, yozishmalarni sir saklash huquqi, o‘z sha’ni va obro’sini himoya qilish huquqi, odil sudlov tomonidan muhofaza etilish huquqi kabilar kiradi

Xulosa qilib aytganda, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida inson manfaatlarining ustuvorligi quyidagi tamoyillarda o‘z aksini topgan: inson huquqlarini hurmat qilish, inson huquqlarining tengligi, inson erkinliklari, inson huquqlarini amalga oshirishning demokratik jarayoni, inson huquqlarini ta’minlashning adolatligi. Deklaratsiyada e’lon etilgan mazkur inson huquqlariga oid tamoyillarga ko‘ra barcha kishilar erkin tug‘iladi va o‘z qadr-qimmatini hamda huquqlari jihatdan teng bo‘lib, ular qonun oldida teng va qonun tomonidan babbaravar himoyalaniş huquqiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2023. -B.75.
2. Saidov A. Konstitutsiyaviy huquqi. Darslik. – Toshkent: “Adolat”, 2001.
3. Mirziyoyev SH. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2022.
4. Ikramov Ravshan Aktamovich, Kandov Bahodir Mirzayevich. The role of the media in the formation of legal culture / European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA). Vol. 3 No. 06, June 2022. – pp. 27-30.